

Mogućnosti za unapređenje kontrolisanja brojila električne energije klasa tačnosti 0,2 S i 0,5 S

Possibilities for Improving the Inspection of Electricity Meters with Accuracy Classes of 0.2 S and 0.5 S

mr Đorđe Dukanac, dipl.inž.el.

Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd

Rezime - U ovom radu, razmatraju se mogućnosti za unapređenje kontrolisanja brojila električne energije pri potrebi za prvim, redovnim ili vanrednim overavanjem merila. Prvi deo rada odnosi se na proveru registra. Prema pravilniku o brojlama aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S, za proveru registra koristi se jednačina preuzeta iz dokumenta Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju *OIML R 46-1/-2* (2012). Međutim, kod „sekundarno“ podešenih električnih brojila, za veće vrednosti unutrašnje konstante brojila najmanja energija koja treba da se preda brojilu može da se smanji. Pokazaće se i za „primarno“ podešena brojila kako zadatu jednačinu treba ispraviti. Pored načina podešenja brojila, na ove ispravke utiču: izabrana rezolucija, jedinica električne energije i unutrašnja konstanta brojila. Drugi deo rada odnosi se na ispitivanje praznog hoda brojila. Prema Metrološkom uputstvu za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije, minimalno vreme trajanja ispitivanja praznog hoda brojila aktivne energije klase tačnosti 0,5 S mora da bude 20 puta duže od vremena između dva impulsa pri opterećenju koje odgovara struji polaska. Međutim, ovo nije najmanje vreme ispitivanja praznog hoda brojila prema *OIML R 46-1/-2*, ni prema starom standardu *IEC 62053-22:2003* ni prema važećem standardu *IEC 62052-11:2020*. Biće objašnjene razlike. Treći deo rada odnosi se na zaštitu zakonski relevantnog softvera ugrađenog u brojilo električne energije. Posebno za prethodno navedeni važeći srpski propis za električna brojila klase tačnosti 0,5 S, biće opisano šta je neophodno da sadrži u smislu zaštite zakonski bitnog softvera.

Ključne reči - ispitivanje praznog hoda, *OIML*, provera registra, unutrašnja konstanta brojila, zakonski relevantan softver.

Abstract - In this paper, the possibilities for improving the control of electricity meters in case of the need for the first, regular or extraordinary verification of meters are considered. The first part of the paper deals with checking the registry. According to the Rulebook on active electricity meters of accuracy class 0.2 S, the equation taken from the document of the International Organization of Legal Metrology *OIML R 46-1/-2* (2012) is used to check the register. However, with “secondarily” set electricity meters, for higher values of the internal constant of the meter the minimum energy to be delivered to the meter can be reduced. It will also be shown for the “primary” set meters how the given equation should be corrected. In addition to the way the meter is

set, these corrections are affected by: the selected resolution, the unit of electricity and the internal constant of the meter. The second part of the paper deals with the no-load test of meters. According to the Metrological Instruction for Verification of Electronic (Static) Multifunctional Electricity Meters, the minimum duration of the no-load test of an active energy meter of accuracy class 0.5 S must be 20 times longer than the time between two pulses at a load corresponding to the starting current. However, this is not the minimum time of the meter no-load test according to *OIML R 46-1/-2*, neither according to the old standard *IEC 62053-22:2003* nor according to the valid standard *IEC 62052-11:2020*. The differences will be explained. The third part of the paper deals with the protection of legally relevant software installed in the electricity meter. Especially for the previously mentioned valid Serbian regulation for energy meters of accuracy class 0.5 S, it will be described what it is necessary to contain in terms of protection of the legally important software.

Index Terms - internal meter constant, legally relevant software, no-load test, *OIML*, registry check.

I UVOD

Zahvaljujući unapređenju tehnologije merenja nove generacije, sa „pametnim“ električnim brojlom omogućeno je očitavanje potrošene električne energije, obrada ovih podataka i njihovo dostavljanje korisnicima i preduzećima dobavljačima električne energije. Ovim električnim brojlama omogućeno je daljinsko nadgledanje potrošnje električne energije. Na taj način nije potrebno da dobavljač električne energije proverava električno brojilo na licu mesta.

Overavanje merila električne energije uključuje:

- 1) Proveru svrsishodnosti merila;
- 2) Pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima za ta merila;
- 3) Označavanje i žigosanje merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila.

Ispitivanje brojila vrši se metodom neposrednog poređenja sa etalonom električne energije. Ispitivano brojilo i etalon brojilo koji su povezani u zajedničko električno kolo opterećuju se odgovarajućom snagom koja odgovara tački ispitivanja brojila.

Istovremeno, odgovarajućim uređajima broje se impulsi koje stvaraju etalon brojilo i ispitivano brojilo. Relativna greška γ ispitivanog brojila u odnosu na etalon brojilo iznosi:

$$\gamma = \frac{E_b - E_e}{E_e} = \frac{C_b \cdot N_b - C_e \cdot N_e}{C_e \cdot N_e} \quad (1)$$

gde su:

E_b – energija koja se meri električnim brojilom;

E_e – energija koja se meri etalonom;

C_b – konstanta ispitivanog brojila;

C_e – konstanta etalona;

N_b – broj impulsa koje daje ispitivano brojilo;

N_e – broj impulsa koje daje etalon brojilo.

Na ispitnoj stanici može da se istovremeno ispituje više električnih brojila povezanih redno u zajedničko električno kolo sa etalon brojilom. Ali brojila moraju da imaju isti broj faza, naznačeni napon i struju, maksimalnu struju, klasu tačnosti, vrstu sprege, isti način povezivanja.

Razmatraju se trofazna brojila za četvorožični priključak sa tri merna sistema koja se uobičajeno koriste u postrojenjima. Osim toga, ova brojila su predviđena za posredan priključak na trofaznu električnu mrežu preko naponskih i strujnih mernih transformatora. Za razliku od „primarno“ podešenih brojila, kod „sekundarno“ podešenih brojila prenosni odnosi u brojilu su upisani kao 1:1, pa tako se na tim brojilima prikazuje energija svedena na sekundarnu stranu mernih transformatora. U proračunima, uzima se da je faktor snage $\cos\varphi = 1$.

II PROVERA REGISTRA UZIMAJUĆI U OBZIR KONSTANTU BROJILA

II.1 PROVERA REGISTRA AKTIVNE ENERGIJE BROJILA KLASSE 0,2 S

Prema Međunarodnoj preporuci *OIML R 46-1/-2* iz 2012 god. [1] i važećem Pravilniku o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S („Službeni glasnik RS“, br. 104/2016) [2], zadata je jednačina za najmanju električnu energiju E_{min} koja je potrebna da se dovede brojilu za proveru registra, izražena u vatčasovima:

$$E_{min} = \frac{1000 \cdot R}{b} \quad (2)$$

gde su: R – rezolucija registra energije ekrana brojila,
 b – pozitivna najveća dozvoljena greška u procentima.

Ispitivanje može da bude izvedeno sa proizvoljnom strujom $I \geq 0,05 \cdot I_n$.

Pokazaće se da je neposredna primena jednačine (2) bez uzimanja u obzir konstante brojila opravdana samo ako je konstanta brojila 1000 imp/kWh. Ova jednačina (2) izvedena je iz uslova da relativna razlika između očitane energije iz registra ekrana brojila i zadate energije ne sme da bude veća od $\frac{1}{10}$ najveće dozvoljene greške pri nominalnim vrednostima tj.

$$\frac{|E_b - E_e|}{E_e} \leq \frac{b}{10} = \frac{b [\%]}{1000} \Rightarrow E_e \geq \frac{1000 \cdot |E_b - E_e|}{b [\%]} \quad (3)$$

Najmanja električna energija koja može da se propusti kroz električno kolo koje čine etalon i brojilo električne energije je:

$$E_{emin} = \frac{1000 \cdot |E_b - E_e|_{min}}{b [\%]} \quad (4)$$

Poređenjem jednačina (2) i (4) sledi da je:

$$|E_b - E_e|_{min} = R \quad (5)$$

Prema tome, smatra se da je najmanja razlika u merenju brojila i etalona električne energije jednaka rezoluciji brojila.

Digitalnim uređajima kojima se zaokružuju merene vrednosti (npr. multimetrima), uzimaju se uzorci neprekidnog ulaznog signala i koriste se registri kojima se broji, usrednjava i zaokružuje najmanje značajna, prikazana cifra [3]. U većini uređaja, najmanja značajna cifra se zaokružuje nagore ili naniže korišćenjem konvencionalnog zaokruživanja. Prema tome, vrednost se zaokružuje naviše za polucifre koje su jednake pet i više, a naniže za polucifrene vrednosti koje su četiri i manje. Kada merni uređaji rade na ovaj način, prihvatljivo je da se nesigurnost rezolucije U_{rez} smatra polovinom najmanje značajne cifre.

$$U_{rez} = \frac{R}{2} \quad (6)$$

Unutrašnja rezolucija električnog brojila je veća nego rezolucija registra u kome se čuva osmociifrena vrednost koja se prikazuje na ekranu brojila. Ona zavisi od veličine unutrašnje konstante brojila.

Ako je unutrašnja konstanta brojila $1000 \frac{imp}{kWh}$, tada je unutrašnja rezolucija brojila 0,001 kWh. Međutim, za unutrašnju konstantu brojila $10000 \frac{imp}{kWh}$ unutrašnja rezolucija brojila je 0,0001 kWh.

Prema tome, za unutrašnje konstante brojila veće ili jednake $2000 \frac{imp}{kWh}$ i u slučaju „sekundarno“ podešenih električnih brojila sa registrima energije ekrana brojila sa rezolucijom uobičajeno podešenom na 3 decimalna mesta ($R = 0,001 kWh$), ispravljena najmanja energija koja je potrebna da protekne kroz brojilo radi provere registra električnog brojila je:

$$E_{min}^{is} = \frac{1000 \cdot R}{2 \cdot b} = \frac{E_{min}}{2} \quad (7)$$

što je predstavljeno zelenom pravom na slici 2. za brojilo klase tačnosti 0,2 S, a na slici 3. za brojilo klase tačnosti 0,5 S. Na ovaj način smanjuje se dva puta najmanje vreme trajanja provere registra električne energije ekrana brojila, tj.:

$$t_{min} = \frac{E_{min}^{is}}{\sqrt{3} \cdot I_{max} \cdot U_n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{E_{min}}{\sqrt{3} \cdot I_{max} \cdot U_n} \quad (8)$$

gde su: I_{max} – naznačena najveća struja električnog brojila [A],

U_n – naznačeni napon brojila [V].

Ovo dvostruko skraćenje vremena je posebno bitno kod električnih brojila kao na slici 1, koja nemaju mogućnost privremenog povećanja rezolucije brojila za potrebe kontrolisanja tačnosti pokazivanja registra električne energije u laboratoriji. Ako je etalon klase 0,02, uz održavanje referentne temperature tokom merenja, obično je ispunjen uslov prema *OIML R 46-1/-2* da merna nesigurnost mora da bude manja od 1/5 najveće dozvoljene greške brojila ($b = 0,2$) pri proverama usaglašenosti.

U praksi, najčešće u postrojenjima za 110 kV i više, obično se upotrebljavaju trofazna brojila za indirektni priključak klase tačnosti 0,2 S za naznačenu struju $I_n = 1 A$, naznačenu najveću struju $I_{max} = 2 A$, međufazni naznačeni napon $U_n = 100 V$ i sa unutrašnjom konstantom brojila $C_b \geq 10000 imp./kWh$.

Na slici 1 prikazana su dva takva brojila za posredan priključak povezana na ispitnoj stanici pri proveru registra aktivne električne energije ekrana brojila, koja se prave sa unutrašnjom konstantom koja je $C_b = 10000 \text{ imp./kWh}$. (Inače, ova brojila električne energije se prave i za direktni priključak sa unutrašnjom konstantom $C_b = 1000 \text{ imp./kWh}$.)

Najmanje vreme provere registra energije ekrana svakog od brojila na slici 1. prema jednačini (8) (za $C_b \geq 2000 \text{ imp./kWh}$) je:

$$t_{min1} = \frac{E_{min}^{is}}{\sqrt{3} \cdot I_{max} \cdot U_n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1000 \cdot 0,001 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 2 \text{ A} \cdot 100 \text{ V}} \text{ Wh} = 7 \text{ h } 13 \text{ min.} \quad (9)$$

što je predstavljeno zelenom pravom na slici 2. za brojilo klase tačnosti 0,2 S.

Slika 1. Provera registra električne energije na dva brojila klase tačnosti 0,2 S za naznačenu struju 1 A, naznačenu maksimalnu struju 2 A, naznačeni fazni napon 57,7 V i sa unutrašnjom konstantom brojila $C_b = 10000 \text{ imp./kWh}$.

Za „primarno“ podešeno električno brojilo uzet je primer merenja energije na trofaznom dalekovodu pri čemu je prenosni odnos naponskih mernih transformatora $\frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} \text{ kV}$, a prenosni odnos strujnih mernih transformatora $2 \cdot 300\text{A}/1/1\text{A}$.

Pri „primarno“ podešenom električnom brojilu i unutrašnjoj konstanti brojila 2000 imp./kWh , najmanja primarna vrednost koja može se prikaže na ekranu brojila aktivne energije je:

$$i'_{min} = i_{min} \cdot n_U \cdot n_I = 0,0005 \cdot \frac{110000}{100} \cdot 2 \cdot 300 \text{ kWh} = 330 \text{ kW} = 0,33 \text{ MWh.} \quad (10)$$

gde su:

n_U i n_I – prenosni odnosi naponskih i strujnih mernih transformatora, respektivno,

i_{min} – najmanja unutrašnja rezolucija brojila u kWh.

Za konstantu brojila 2000 imp./kWh , ispravljena najmanja energija koja je potrebna da protekne kroz električno brojilo radi provere registra ekrana brojila u slučaju da je njegova rezolucija $R = 0,01 \text{ MWh}$ je:

$$E_{min}^{ip} = 33 \cdot \frac{1000 \cdot R}{b [\%]} = 33 \cdot E_{min} \quad (11)$$

Najmanje vreme trajanja provere registra aktivne električne energije u slučaju trofaznog brojila klase tačnosti 0,2 S je isto kao u jednačini (9):

$$t_{min2} = \frac{E_{min}^{ip}}{\sqrt{3} \cdot I_{max} \cdot U \cdot n_U \cdot n_I} = \frac{33 \cdot \frac{1000 \cdot 0,01 \cdot 10^6}{0,2} \text{ Wh}}{\sqrt{3} \cdot 2 \text{ A} \cdot 100 \text{ V}} \cdot \frac{1}{\frac{110000}{100} \cdot 2 \cdot 300} = 7 \text{ h } 13 \text{ min} = 433 \text{ min.} \quad (12)$$

Međutim, za konstante brojila veće od 2000 imp./kWh i najmanje potrebno vreme će biti srazmerno puta manje. Tako je za konstantu brojila 200000 imp./kWh najmanje potrebno vreme 100 puta manje od onog zadanog jednačinama (9) i (12).

Pri proveru tačnosti pokazivanja registra ekrana brojila, na slici 2., vidi se prednost „primarnog“ podešavanja brojila klase 0,2 S sa rezolucijom na dva decimalna mesta u slučaju unutrašnje merne konstante brojila veće od 2000 imp./kWh . Primećuje se eksponencijalni pad najmanjeg potrebnog vremena ispitivanja što je prikazano plavom krivom.

Za „sekundarno“ podešenje na tri decimalna mesta, primenom jednačine (2) bez uzimanja u obzir unutrašnje merne konstante, dobija se vreme ispitivanja brojila klase tačnosti 0,2 S od 14 h i 26 min. (866 min.) što je označeno crvenom pravom na slici 2.

Slika 2. – Primenom OIML R 46-1/-2, zelenom pravom i plavom krivom, respektivno, prikazano je najmanje vreme provere registra ekrana brojila u zavisnosti od konstante brojila klase tačnosti 0,2 S za „sekundarno“ podešenje brojila na 3 decimalna mesta i „primarno“ podešenje brojila na 2 decimalna mesta. Za „sekundarno“ podešenje, bez uzimanja u obzir uticaja unutrašnje konstante brojila klase 0,2 S u proračunu, gornjom crvenom pravom označeno je stalno vreme provere registra od 866 min.

Za često korišćeno brojilo (na slici 1.) klase tačnosti 0,2 S, naznačene struje 1 A, naznačene najveće struje 2 A i naznačenog faznog napona 57,7 V i sa konstantom 10000 imp./kWh , vreme provere registra ekrana brojila je još 5 puta kraće pri „primarnom“ podešenju registra ekrana brojila sa rezolucijom na 2 decimalna mesta nego pri njegovom „sekundarnom“ podešenju sa rezolucijom na 3 decimalna mesta primenom jednačine (7).

Ukupno skraćenje (za $C_b = 10000 \text{ imp./kWh}$) je znači 10 puta pri „primarnom“ podešenju u odnosu na direktni proračun prema jednačini (2) OIML-a za „sekundarno“ podešenje brojila na 3 decimalna mesta bez vođenja računa o konstanti brojila (tj. umesto 14 h i 26 min. merenje bi trajalo svega 1 h i 27 min. po jednom tarifnom registru). Ovo je znatna ušteda vremena budući da postoje obično dva tarifna registra ako se meri aktivna električna energija u jednom smeru ili četiri tarifna registra ako se meri aktivna električna energija u dva smera (čime je ukupno čisto vreme ispitivanja svih registara aktivne električne energije 2 odnosno 4 puta duže nego za jedan tarifni registar, respektivno).

Pri „primarnom“ podešenju brojila za svaki par prenosnih odnosa mernih transformatora isti je popravni činilac kojim treba da se množi najmanje vreme provere registra brojila klase 0,2 S koje je neposredno proisteklo iz jednačine prema Međunarodnoj preporuci OIML R 46-1/-2. Taj činilac je $1000/C_b$ (gde je C_b konstanta brojila izražena u $[\text{imp./kWh}]$).

II.2 PROVERA REGISTRA AKTIVNE ENERGIJE BROJILA KLASSE 0,5 S

Primenom Međunarodne preporuke OIML R 46-1/-2, za brojila klase 0,5 S, za istu naznačenu maksimalnu struju $I_{max} = 2 \text{ A}$ i naznačeni međufazni napon $U_n = 100 \text{ V}$, najmanje vreme trajanja provere registra električne energije biće 2,5 puta kraće nego za klasu tačnosti brojila 0,2 S u svim slučajevima unutrašnjih konstanti brojila. Ovo je prikazano na slici 3. zelenom pravom (na 173 min.) i plavom krivom, respektivno, za „sekundarno“ i „primarno“ podešeno brojilo uzimajući u obzir konstantu brojila.

Pri „sekundarnom“ podešenju na 3 decimalna mesta, neposrednom primenom jednačine (2) bez uzimanja u obzir konstante brojila klase 0,5 S, dobija se vreme ispitivanja od 5 h i 46 min. (346 min.) što je označeno crvenom pravom na slici 3.

Slika 3. – Primenom OIML R 46-1/-2, zelenom pravom i plavom krivom, respektivno, prikazano je najmanje vreme provere registra ekrana brojila u zavisnosti od konstante brojila klase tačnosti 0,5 S za „sekundarno“ podešenje brojila na 3 decimalna mesta i „primarno“ podešenje brojila na 2 decimalna mesta. Za „sekundarno“ podešenje, bez uzimanja u obzir uticaja unutrašnje konstante brojila klase 0,5 S u proračunu, gornjom crvenom pravom označeno je stalno vreme provere registra od 346 min.

Kružićima na krivama na slikama 2. i 3. označene su pojedine vrednosti najmanjeg vremena provere registra ekrana brojila za pretpostavljene unutrašnje konstante brojila iz skupa [2000; 5000; 10000; 20000; 40000; 50000; 100000; 200000] imp./kWh .

Konstanta brojila je vrednost kojom se izražava odnos između energije koju registruje brojilo i odgovarajuće vrednosti na ispitnom izlazu. Ispitni izlaz je uređaj koji može da se koristi za ispitivanje brojila stvarajući impulse ili sredstvo kojim se stvaraju impulsi koji odgovaraju energiji koja se meri brojiлом. Obično se u praksi koriste brojila za indirektno priključenje sa konstantom brojila 10000 imp./kWh i više. Postoji još jedan vrlo mali broj starijih modela brojila sa konstantom 5000 imp./kWh .

Za konstante brojila $C_b \geq 2000 \text{ imp./kWh}$, u slučaju „sekundarno“ podešenog brojila činilac ispravke je 1/2 kojim treba da se množi najmanje vreme provere registra ekrana brojila klase 0,5 S (koje je zadato prema OIML R 46-1/-2). U slučaju „primarno“ podešenog brojila taj činilac ispravke vremena provere registra ekrana brojila je $1000/(C_b [\text{imp./kWh}])$.

Na slici 4. pomoću uslužnog programa ispitne stanice CamCal prikazani su snimci sa dva ekrana toka praćenja provere tarifnog registra aktivne električne energije za suprotan smer struje brojila klase tačnosti 0,2 S, za naznačenu struju 1 A, naznačenu najveću struju 2 A, naznačeni fazni napon 57,7 V i sa mernom konstantom $C_b = 10000 \text{ imp./kWh}$.

Slika 4. – Pomoću uslužnog programa CamCal, dvoekranski prikaz praćenja toka provere tarifnog registra aktivne energije za suprotan smer struje brojila klase tačnosti 0,2 S za naznačenu struju 1 A, naznačenu maksimalnu struju 2 A, naznačeni fazni napon 57,7 V i sa mernom konstantom $C_b = 10000 \text{ imp./kWh}$.

Metrološko uputstvo za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije („Glasnik ZMDM“, br. 1/2007) [4] važeće je za brojila klase tačnosti 0,5 S. Prema tom uputstvu, ispitivanje brojčanika brojila vrši se postupkom neprekidnog opterećenja naznačenom (osnovnom) strujom brojila. Vreme trajanja ovog ispitivanja treba da se izabere tako da se odnos vrednosti energije koju registruje brojčanik brojila i vrednosti energije koja se dobije množenjem konstante davača impulsa i broja impulsa koje je registrovao brojač impulsa priključen na davač impulsa za daljinsko merenje, može odrediti sa tačnošću koja je najmanje 4 puta veća od klase tačnosti ispitivanog brojila, za svaki brojač.

Slično jednačini (3) može da se napiše:

$$\frac{|E_b - E_e|}{E_e} \leq \frac{b}{4} = \frac{b [\%]}{400} \Rightarrow E_e \geq \frac{400 \cdot |E_b - E_e|}{b [\%]} \quad (13)$$

Uzimajući u obzir slična razmatranja u jednačinama (4) i (5), bez uzimanja u obzir konstante brojila, za najmanju energiju koja je potrebna da protekne kroz električno brojilo klase tačnosti 0,5 S radi provere registra ekrana brojila dobija se sada jednačina:

$$E_{min1} = \frac{400 \cdot R}{b} \quad (14)$$

Za unutrašnje konstante brojila veće ili jednake $2000 \frac{imp.}{kWh}$ i u slučaju „sekundarno“ podešenih električnih brojila klase tačnosti 0,5 S sa registrima energije sa rezolucijom uobičajeno podešenom na 3 decimalna mesta, ispravljena najmanja energija koja je potrebna da protekne kroz brojilo radi provere registra ekrana brojila, slično jednačini (7), sada je:

$$E_{min1}^{is} = \frac{1}{2} \cdot \frac{400 \cdot R}{b [\%]} = \frac{E_{min1}}{2} \quad (15)$$

U slučaju trofaznog brojila klase tačnosti 0,5 S za naznačenu struju $I_n = 1 A$, naznačenu najveću struju $I_{max} = 2 A$, naznačeni međufazni napon $U_n = 100 V$ i sa unutrašnjom konstantom brojila većom ili jednakom $2000 \frac{imp.}{kWh}$, najmanje vreme trajanja provere registra aktivne električne energije je:

$$t_{min3} = \frac{E_{min1}^{is}}{\sqrt{3} \cdot I_n \cdot U} = \frac{1}{2} \cdot \frac{400 \cdot 0,001 \cdot 10^3 Wh}{\sqrt{3} \cdot 1 A \cdot 100 V} \cong 2 h 19 min. \quad (16)$$

što je predstavljeno zelenom pravom na slici 5.

Ovo vreme od 139 min je 3,12 puta kraće od vremena za klasu brojila 0,2 S u jednačini (9) i 1,24 puta kraće od vremena za klasu brojila 0,5 S koje bi moglo da se izračuna prema ispravljenoj jednačini iz OIML R 46-1/-2 (8), za konstante brojila veće od ili jednake $2000 \frac{imp.}{kWh}$. Ova vremena iz jednačina (16), (9) i (8) prikazana su zelenim pravama na slikama 5, 2 i 3, respektivno, za svaku konstantu brojila počev od $C_b = 2000 \frac{imp.}{kWh}$.

Za konstantu brojila $2000 \frac{imp.}{kWh}$, neka je najmanja primarna vrednost koja može da se prikaže na ekranu brojila aktivne električne energije ista kao u jednačini (10), tj. jednaka $0,33 MWh$. U tom slučaju, ispravljena najmanja aktivna energija koja je potrebna da protekne kroz brojilo radi provere registra ekrana brojila klase 0,5 S, ako je njegova rezolucija $R = 0,01 MWh$, je:

$$E_{min2}^{ip} = 33 \cdot \frac{400 \cdot R}{b [\%]} = 33 \cdot E_{min1} \quad (17)$$

U slučaju „primarnog“ podešenja trofaznog brojila klase tačnosti 0,5 S, najmanje vreme trajanja provere registra aktivne električne energije ekrana brojila isto je kao u jednačini (16):

$$t_{min4} = \frac{E_{min1}^{ip}}{\sqrt{3} \cdot I_n \cdot U \cdot n_U \cdot n_I} = \frac{33 \cdot \frac{400 \cdot 0,01 \cdot 10^6 Wh}{0,5}}{\sqrt{3} \cdot 1 A \cdot 100 V} \cdot \frac{1}{\frac{110000}{100} \cdot 2 \cdot 300} \cong 2 h 19 min = 139 min \quad (18)$$

Na slici 5. za „primarno“ podešeno brojilo u zavisnosti od konstante brojila dobija se eksponencijalno opadajuća plava kriva svo vreme. Za „sekundarno“ podešenje na tri decimalna mesta, primenom jednačine (14) bez uzimanja u obzir uticaja konstante brojila klase 0,5 S u proračunu, dobija se vreme ispitivanja od 4 h i 38 min. (278 min.) što je označeno crvenom pravom.

Slika 5. – Primenom Metrološkog uputstva za overavanje brojila, zelenom pravom i plavom krivom, respektivno, prikazano je najmanje vreme provere registra ekrana brojila u zavisnosti od konstante brojila klase tačnosti 0,5 S za „sekundarno“ podešenje brojila na 3 decimalna mesta i „primarno“ podešenje brojila na 2 decimalna mesta. Za „sekundarno“ podešenje, bez uzimanja u obzir uticaja konstante brojila klase 0,5 S, gornjom crvenom pravom označeno je stalno vreme provere registra od 278 min.

U II poglavlju, sva dosadašnja razmatranja u pogledu vremena provere registra aktivne energije za „primarno“ podešeno brojilo sa rezolucijom na 2 decimalna mesta važe i za slučaj rezolucije na 1 decimalno mesto kod brojila obe klase tačnosti (0,2 S i 0,5 S).

III ISPITIVANJE PRAZNOG HODA BROJILA

Cilj ispitivanja praznog hoda brojila je da se sa sigurnošću proveriti da registar energije ne započinje sa brojanjem bez protoka struje opterećenja.

III.1 ISPITIVANJE PRAZNOG HODA BROJILA KLASA 0,2 S

Prema važećem Pravilniku o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S [2] ispitivanje praznog hoda se vrši bez struje u strujnim kolima (tj. pri otvorenim strujnim kolima), dok su naponska kola priključena na električni napon od 115 % vrednosti naznačenog električnog napona.

Električno brojilo se smatra ispravnim ako izlaz za ispitivanje brojila ne proizvodi više od jednog električnog impulsa pri čemu se zadaje najmanje vreme ispitivanja.

Ono se propisano računa prema obrascu:

$$\Delta t_1 \geq \frac{900 \cdot 10^6}{C_b \cdot m \cdot U_{fn} \cdot I_m} \text{ [min]} \quad (19)$$

gde su:

- C_b – konstanta ispitivanog brojila [$\frac{imp}{kWh}$],
- m – broj faza (mernih sistema),
- U_{fn} – naznačeni fazni napon električnog brojila [V],
- I_m – naznačena maksimalna struja električnog brojila [A].

Jednačina (19) se preporučuje još u prvom izdanju standarda IEC 62053-22:2003 [5] „Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 22: Statička brojila aktivne energije (klasa 0,2 S i 0,5 S)“.

Razmatra se često upotrebljavano trofazno brojilo aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S za naznačenu struju 1 A, naznačenu najveću struju 2 A, naznačeni fazni napon 57,7 V i sa mernom konstantom brojila 10000 $imp./kWh$.

Smenom odgovarajućih podataka u jednačinu (19), dobija se:

$$\Delta t_1 \geq \frac{900 \cdot 10^6 \text{ min}}{10000 \cdot 3 \cdot 57,7 \cdot 2} = 259,96 \text{ min} = 4 \text{ h } 20 \text{ min} \quad (20)$$

Prema Međunarodnoj preporuci OIML R 46-1/-2 iz 2012 god. [1] najmanji period ispitivanja praznog hoda električnog brojila je:

$$\Delta t_2 \geq \frac{100 \cdot 10^3}{b \cdot C_b \cdot m \cdot U_{fn} \cdot I_{min}} \text{ [h]} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 60 \text{ [min]}}{b \cdot C_b \cdot m \cdot U_{fn} \cdot I_{min}} \quad (21)$$

gde su: b – pozitivna najveća dozvoljena greška pri I_{min} u procentima,

I_{min} – najmanja struja električnog brojila [A].

Najmanja struja I_{min} je najniža vrednost struje određena od strane proizvođača koja ispunjava uslove tačnosti.

Prema Pravilniku o brojlama aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S [2] najmanja vrednost struje pri kojoj važi najveća dozvoljena greška $\pm 0,2\%$ iznosi $I_{min} = 0,05 I_n$, pri faktoru snage $\cos \varphi = 1$.

Za često korišćeno trofazno brojilo aktivne električne energije istih podataka kao pri proračunu u jednačini (20), smenom tih podataka u jednačinu (21) dobija se:

$$\Delta t_2 \geq \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 60 \text{ min}}{0,2 \cdot 10000 \cdot 3 \cdot 57,7 \cdot 0,05 \cdot 1} = 346,62 \text{ min} = 5 \text{ h } 47 \text{ min} \quad (22)$$

Prema standardu IEC 62052-11:2020 [6] “Oprema za merenje električne energije - Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Deo 11: Merna oprema” preporučuje se nova jednačina za sva brojila za najmanje vreme ispitivanja praznog hoda:

$$\Delta t_3 \geq \frac{240 \cdot 10^3}{C_b \cdot m \cdot U_{isp} \cdot I_{pol}} \text{ [min]} \quad (23)$$

gde su: U_{isp} – ispitni napon jednak $1,1 \cdot U_{fn}$ [V],
 I_{pol} – struja polaska brojila [A].

Struja polaska brojila klase tačnosti 0,2 S [2] i 0,5 S [4] je $I_{pol} = 0,001 \cdot I_n$, pri $\cos \varphi = 1$. Za često korišćeno trofazno brojilo aktivne energije istih podataka kao pri proračunu u jednačini (20), smenom tih podataka u jednačinu (23) dobija se:

$$\Delta t_3 \geq \frac{240 \cdot 10^3 \text{ min}}{10000 \cdot 3 \cdot 1,1 \cdot 57,7 \cdot 0,001 \cdot 1} = 126,04 \text{ min} = 2 \text{ h } 6 \text{ min} \quad (24)$$

Poređenjem rezultata iz (20), (22) i (24) za slučajeve 1.–3., respektivno, vidi se da je u trećem slučaju najmanje vreme ispitivanja praznog hoda brojila 2,06 puta kraće nego u prvom slučaju, a 2,75 puta kraće nego u drugom slučaju. Na slici 6. prikazane su vremenske zavisnosti najmanjih vremena ispitivanja praznog hoda za 3 razmatrana slučaja pri različitim konstantama brojila klase tačnosti 0,2 S iz skupa [5000; 10000; 20000; 40000; 50000; 100000; 200000] $imp./kWh$.

Slika 6. – Vremenske zavisnosti najmanjih vremena ispitivanja praznog hoda pri različitim konstantama brojila klase tačnosti 0,2 S za 3 slučaja, prema: 1) Pravilniku o brojlama aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S i standardu IEC 62053-22:2003, 2) Međunarodnoj preporuci OIML R 46-1/-2 i 3) Standardu IEC 62052-11:2020.

Pri ispitivanju praznog hoda brojila klase tačnosti 0,2 S, primenjuje se jednačina iz standarda IEC 62053-22:2003, propisana Pravilnikom o brojlama aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S. Međutim, kada bi se primenjivao noviji međunarodni standard IEC 62052-11:2020, najmanje vreme ispitivanja praznog hoda brojila bilo bi 2,75 puta kraće (tj. umesto 4 h i 20 min. merenje bi trajalo samo 2 h i 6 min. za 1 smer električne energije).

III.2 ISPITIVANJE PRAZNOG HODA BROJILA KLASSE 0,5 S

Prema Metrološkom uputstvu za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije (važecem propisu za brojila klase tačnosti 0,5 S), minimalno vreme trajanja ispitivanja praznog hoda mora da bude 20 puta duže od vremena između dva impulsa, pri opterećenju koje odgovara struji polaska.

Za električna brojila klase tačnosti 0,5 S propisano najmanje vreme ispitivanja praznog hoda se izračunava prema obrascu:

$$\Delta t_4 \geq 20 \cdot \frac{1000 \cdot 60}{C_b \cdot m \cdot U_{fn} \cdot I_{pol}} [\text{min}] \quad (25)$$

Za obično korišćeno trofazno brojilo aktivne električne energije klase tačnosti 0,5 S za naznačenu struju 1 A, naznačenu najveću struju 2 A, naznačeni fazni napon 57,7 V i unutrašnju konstantu brojila 10000 *imp./kWh*, smenom u (25), dobija se:

$$\Delta t_4 \geq 20 \cdot \frac{1000 \cdot 60 \text{ min}}{10000 \cdot 3 \cdot 57,7 \cdot 0,001} = 693,24 \text{ min} \cong 11 \text{ h } 33 \text{ min} \quad (26)$$

Prema prvom izdanju standarda IEC 62053-22:2003, za brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,5 S najmanje vreme ispitivanja praznog hoda izračunava se prema obrascu:

$$\Delta t_5 \geq \frac{600 \cdot 10^6}{C_b \cdot m \cdot U_{fn} \cdot I_m} [\text{min}] \quad (27)$$

Za obično korišćeno trofazno električno brojilo za indirektni priključak klase tačnosti 0,5 S, istih podataka kao pri proračunu u jednačini (26), smenom tih podataka u jednačinu (27) dobija se:

$$\Delta t_5 \geq \frac{600 \cdot 10^6 \text{ min}}{10000 \cdot 3 \cdot 57,7 \cdot 2} = 173,31 \text{ min} \cong 2 \text{ h } 53 \text{ min} \quad (28)$$

Prema drugom izdanju standarda IEC 62052-11:2020, za brojila klase tačnosti 0,5 S najmanje vreme ispitivanja praznog hoda izračunava se prema obrascu (23). Prema [4] i [2], pošto su struje polaska za brojila klase 0,5 S i 0,2 S iste ($I_{pol} = 0,001 \cdot I_n$, pri $\cos \varphi = 1$), biće isti i rezultat za najmanje vreme ispitivanja praznog hoda za brojila klase tačnosti 0,5 S i 0,2 S:

$$\Delta t_6 = \Delta t_3 \geq 126,04 \text{ min} = 2 \text{ h } 6 \text{ min} \quad (29)$$

Prema Međunarodnoj preporuci OIML R 46-1/-2 iz 2012 god. [1], za obično korišćeno trofazno brojilo aktivne električne energije klase tačnosti 0,5 S, istih podataka kao pri proračunu u jednačini (26), smenom tih podataka u jednačinu (21) dobija se:

$$\Delta t_7 \geq \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 60 \text{ min}}{0,5 \cdot 10000 \cdot 3 \cdot 57,7 \cdot 0,05 \cdot 1} = 138,65 \text{ min} \cong 2 \text{ h } 19 \text{ min} \quad (30)$$

Poređenjem rezultata iz (26), (28)–(30) za slučajeve 4.–7., respektivno, vidi se da je vreme ispitivanja praznog hoda u 4. slučaju 4 puta duže nego u 5. slučaju, 5,5 puta duže nego u 6. slučaju i 5 puta duže nego u 7. slučaju. Na slici 7. prikazane su vremenske zavisnosti najmanjih vremena ispitivanja praznog hoda za razmatrane slučajeve (4.–7.) pri različitim unutrašnjim konstantama brojila klase tačnosti 0,5 S iz skupa [5000; 10000; 20000; 40000; 50000; 100000; 200000] *imp./kWh*.

Pri ispitivanju praznog hoda brojila klase tačnosti 0,5 S primenjuje se jednačina propisana Metrološkim uputstvom za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije. Međutim, kada bi se primenjivao novi međunarodni standard IEC 62052-11:2020 najmanje vreme ispitivanja praznog hoda brojila bilo bi 5,5 puta kraće (tj. umesto 11 h i 33 min. merenje bi trajalo svega 2 h i 6 min. za 1 smer električne energije).

Slika 7. – Vremenske zavisnosti najmanjih vremena ispitivanja praznog hoda pri različitim konstantama brojila za 4 slučaja, prema: 1) Metrološkom uputstvu za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije, 2) Standardu IEC 62053-22:2003, 3) Standardu IEC 62052-11:2020 i 4) Međunarodnoj preporuci OIML R 46-1/-2.

IV ZAŠTITA ZAKONSKI BITNOG SOFTVERA BROJILA

Prema Međunarodnom dokumentu OIML D 31 [7], zakonski relevantan parametar je parametar mernog instrumenta/komponente, (elektronskog) uređaja, softvera ili modula koji podleže zakonskoj kontroli. Svi softverski moduli (programi, potprogrami, objekti, itd.), kojima se obavljaju zakonski bitne radnje ili obrađuju zakonski relevantni podaci merenja, čine zakonski relevantni softverski deo mernog instrumenta/komponente.

Prema Pravilniku o merilima ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018) u Prilogu 1 – Bitni zahtevi [8], podaci merenja, softver koji je bitan za osobine merenja i metrološki važni parametri koji se čuvaju ili prenose moraju biti na odgovarajući način zaštićeni od nenamerne, slučajne ili namerne zloupotrebe.

Prema pravilniku o brojlama aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 S [2], metrološke karakteristike brojila se zaštićuju, a zakonski relevantan softver brojila se obezbeđuje od neovlašćene modifikacije ili promene memorijskih uređaja.

Prema Metrološkom uputstvu za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije [4] (važjećem propisu za brojila klase tačnosti 0,5 S) uopšte se ne pominje zakonski bitan softver.

Prema Međunarodnoj preporuci OIML R 46-1/-2 iz 2012 god. [1], za brojila električne energije moraju da postoje sredstva za zaštitu metroloških osobina. Državne vlasti treba da odrede nivo ovlašćenog pristupa za softversku zaštitu, zaštitu parametara i proveru zapisa događaja u postrojenju. Sigurno sredstvo, kao što je mehaničko ili elektronsko zaključavanje, potrebno je za obezbeđenje brojila električne energije koja imaju mogućnost učitavanja softvera/parametara.

Zaštita softvera obuhvata odgovarajuće zaključavanje mehaničkim, elektronskim i/ili šifrovanim sredstvima, čineći nemogućim ili očiglednim neovlašćeno uplitanje.

1) Softver mernog instrumenta je napravljen tako da nema načina da se izmene parametri i zakonski relevantna podešenja osim preko izbornika (menija) zaštićenog prekidačem. Ovaj prekidač je mehanički zaključan u neaktivnom položaju, čineći nemogućim izmenu parametara i zakonski relevantnih podešenja. Da bi se promenili parametri i podešenja, prekidač mora da bude ukopčan, čime se neizbežno narušava žig.

2) Softver mernog instrumenta je napravljen tako da ne postoji način da se pristupi parametrima i zakonski relevantnim podešenjima osim od strane ovlašćenih lica. Ako osoba želi da pristupi stavci menija parametara mora da ubaci svoju pametnu karticu koja sadrži PIN (lični identifikacioni broj) kao deo šifrovanog uverenja. Softverom instrumenta može da se proveri autentičnost PIN-a putem sertifikata i omogućava se unos stavke u meniju parametara. Pristup se evidentira u revizorskom tragu uključujući identitet osobe (ili barem korišćenu pametnu karticu).

U zakonski važna podešenja podataka električnog brojila spadaju, na primer:

- 1) Registari ukupne energije;
- 2) Registri energije;
- 3) Registri srednje i najveće snage;
- 4) Kumulativni registri snage.

U zakonski važna podešenja parametara električnog brojila spadaju, na primer:

- 1) Prenosni odnosi mernih transformatora;
- 2) Izlazna podešenja impulsa;
- 3) Format registara energije;
- 4) Format registara snage;
- 5) Obračunska jedinica energije (*kWh* ili *MWh*);
- 6) Broj tarifa;
- 7) Jednosmerno ili dvosmerno merenje energije;
- 8) Naznačene vrednosti (napon, struja(najveća struja), učestanost, broj mernih elemenata).

Write or Reset Access to Data (Registers and Profiles)

	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level C	Level D	Level E	Level F
W00: Error Code	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W01: Identification Number 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W02: Identification Number 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
W03: Device Addresses (IEC and HDLC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
W04: Parameterisation ID, Timestamp, Counter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W11: Connection ID	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
W08: Time and Date	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
W06: Energy Total Registers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W07: Energy Registers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W70: Average and Maximum Demand Registers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W71: Cumulative Maximum Registers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Slika 9. – Deo izvoda koji se odnosi na pristup podacima (registrima i profilima) radi upisa i ponovnog postavljanja početnih vrednosti u višestepenom bezbednosnom sistemu brojila sa slike 8. koje je odbijeno sa overavanja zbog nedovoljne zaštite zakonski relevantnog softvera.

Mogu da se menjaju, na primer, komunikacijski parametri, komentari i svi parametri i podaci koji ne utiču na obračun električne energije.

Za brojilo na slici 8. postoji mogućnost podešavanja pristupa radi upisa podataka, ponovnog podešavanja podataka na početnu vrednost i upisa parametara. Za to je potrebno da se u meniju bezbednosnog sistema označi odgovarajući nivo pristupa (0–7, C–E) [9].

Slika 8. – Visokoprecizno brojilo električne energije kod koga postoji mogućnost podešavanja parametara i podataka saglasno unapred zadatim nivoima pristupa.

Nivo 4 ako se omogući, neophodno je da se naruše državni žigovi za overu brojila da bi se pristupilo izmeni određenog podataka ili parametra brojila. Nivoima 5–7 omogućava se pristup izmeni određenog podataka ili parametra brojila pomoću statičke lozinke. U slučaju statičke lozinke korisnik samo treba da zna lozinku. Nivoima D i E omogućava se pristup izmeni određenog podataka ili parametra brojila ako se naruše državni žigovi i pomoću šifrovane lozinke. U slučaju korišćenja šifrovane lozinke ili šifrovanog ključa korisnik ne samo što treba da zna lozinku, već i šifrovani algoritam.

Na slikama 9. i 10. prikazani su delovi izvoda iz višestepenog bezbednosnog sistema brojila sa slike 8. koje je odbijeno sa overavanja zbog nedovoljne zaštite zakonski relevantnog softvera. Na slici 9., podacima o registrima srednje i najveće snage i kumulativnoj snazi trebalo je da se omogući pristup samo sa nivoa 4, D i E. Na slici 10., podacima o primarnim odnosima, izlaznim podešenjima impulsa i formatu registra snage trebalo je da se omogući pristup samo sa nivoa 4, D i E.

Write Access to Parameters

	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level C	Level D	Level E	Level F
W21: Primary Values (Transformer Ratio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W20: Pulse Output Configuration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W09: Clock (Synchronization, Daylight Saving)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
W79: TOU, Specials Days and Communication Inputs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W28: Control Table	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W77: Integration / Capture Period	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W25: Energy Register Format	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W26: Demand Register Format	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Slika 10. – Deo izvoda koji se odnosi na pristup parametrima radi upisa u višestepeni bezbednosni sistem brojila sa slike 8. koje je odbijeno sa overavanja zbog nedovoljne zaštite zakonski relevantnog softvera.

U Češkoj Republici, stalnoj članici *OIML*-a i Evropske unije, važe „Opšte mere koje se tiču metroloških i tehničkih zahteva za zakonski kontrolisane merne instrumente uključujući metode ispitivanja za potvrdu tipa i verifikaciju zakonski kontrolisanih mernih instrumenata: električnih brojila“, broj 0111-*OOP-C022-18*, koje su stupile na snagu 28.3.2019. god. [10]. Tu je kao primer neposredno navedeno da i prenosni odnosi mernih transformatora treba da budu zaštićeni, što je i razumljivo jer njihovom naknadnom promenom može posredno da se utiče na izmerene vrednosti električne energije.

V ZAKLJUČAK

U Pravilniku o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 *S* („Službeni glasnik *RS*“, br. 104/2016) treba uneti sledeće:

- 1) Ispod jednačine za proveru registra treba da se doda i napomena iz *OIML R 46-1/-2*: „Bilo koji način može da se koristi za poboljšanje prividne rezolucije *R* osnovnog registra, sve dok se vodi računa o tome da se obezbedi da rezultati odražavaju pravu rezoluciju osnovnog registra.“ Time se omogućavaju uvedena skraćena vremena ispitivanja provere registra predložena u ovom radu (na primer, dvostruko manje vreme u slučaju „sekundarnog“ podešenja, a u slučaju „primarnog“ podešenja još manje);
- 2) Uvesti za najmanje vreme ispitivanja praznog hoda brojila jednačinu prema standardu *IEC 62052-11:2020*;
- 3) Navesti primere koji se sve metrološki podaci i parametri brojila štite najvišim stepenom zaštite tj. državnim žigom (npr. tarifni registri energije, registar ukupne energije, prenosni odnosi mernih transformatora itd.), a za koje podatke je moguć blaži oblik zaštite.

U Metrološkom uputstvu za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije („Glasnik *ZMDM*“, br. 1/2007) koje se primenjuje na brojila klase 0,5 *S* treba da se unese sledeće:

- 1) Za proveru registra aktivne energije ekrana brojila treba da se primeni Međunarodna preporuka *OIML R 46-1/-2* kao u Pravilniku za brojila klase tačnosti 0,2 *S*, ali uz napomenu spomenutu u zaključku za brojila klase 0,2 *S*;
- 2) Uvesti za najmanje vreme ispitivanja praznog hoda brojila jednačinu prema standardu *IEC 62052-11:2020*. Dobilo bi se 5,5 puta kraće vreme ispitivanja praznog hoda brojila nego sa sadašnjim propisom;

- 3) Neophodno je da se uvede obavezna zaštita zakonski relevantnog softvera uz primere koji podaci i parametri mogu da se promene u brojilu jedino narušavanjem državnih žigova, a za koje podatke je moguć blaži oblik zaštite. Na taj način bi se sprečilo bilo kakvo proizvoljno ili dvosmisleno tumačenje šta je zakonski relevantan, a šta zakonski irelevantan softver.

LITERATURA/REFERENCES

- [1] International Recommendation *OIML R 46-1/-2*: “Active electrical energy meters”, Part 1: Metrological and technical requirements, Part 2: Metrological controls and performance tests, 72 pages, Edition 2012. Dostupno na: https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r046-1-2-e12.pdf
- [2] Pravilnik o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 *S* („Službeni glasnik *RS*“, br. 104/2016), 30 strana. Dostupno na: https://www.dmdm.rs/images/dokumenti/podzakonski_propisi/pravilnik_o_brojilima_aktivne_elektricne_energije_klase_tacnosti_02_s.pdf
- [3] Me-a sure-ment: Uncertainty and Error in Lab Measurements. Dostupno na: https://d32ogogmya1dw8.cloudfront.net/files/sp/library/uncertainty/introduction_measurement_advan.v3.pdf (provereno 25.5.2022.)
- [4] Metrološko uputstvo za overavanje elektronskih (statičkih) višefunkcijskih brojila električne energije („Glasnik *ZMDM*“, br. 1/2007). Dostupno na: https://www.dmdm.rs/images/dokumenti/podzakonski_propisi/MUP_elbrojila_en_visenamenski_1_07.pdf (provereno 25.5.2022.)
- [5] *IEC 62053-22:2003* Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements – Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 *S* and 0,5 *S*), First edition, Geneva, Switzerland, 2003.
- [6] *IEC 62052-11:2020* Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment, 2nd edition, Geneva, Switzerland, 2020.
- [7] International Document *OIML D 31*: “General requirements for software controlled measuring instruments”, 63 pages, Edition 2019 (E).
- [8] Pravilnik o merilima („Sl. glasnik *RS*“, br. 3/2018), 77 strana. Dostupno na: https://www.dmdm.rs/images/dokumenti/podzakonski_propisi/pravilnik-o-merilima.pdf (provereno 25.5.2022.)
- [9] Parameter Editor *MAP120* - User Manual, release 4.5, Landis+Gyr AG, Zug, Switzerland, 13.01.2020.
- [10] Opatření obecné povahy, číslo: 0111-*OOP-C022-18* kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „elektroměry“. Český metrologický institut, 36 pages, Brno, Czech Republic, 2019. Dostupno na (i provereno 25.5.2022.): https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/Uredni_deska/OOP/OOP%2022-18%20Elektromery.pdf Dostupan je i prevod nacrtu ovog pravilnika na engleski jezik na: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=592>

AUTOR/AUTHOR

Djordje Dukanac – magistar elektrotehničkih nauka, Akcionarsko društvo “Elektromreža Srbije” Beograd, djordje.dukanac@ems.rs, ORCID 0000-0002-1090-3129.